

INNAVATSION TA'LIMDA AKTNING O'RNI

Abdurahmonova Marxabo Yusupovna

Sardoba tumani 21-IDUM

Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Turmushdagi obodlikni shakllantirishda tarbiyaning o'rnini beqiyos. tarbiyachi ya'ni pedagog quyidagi fazilatlarga ega bo'lishi lozim: u avvalambor, yaxshi tarbiya topgan, shirinso'z, samimiy, muhitni to'g'ri belgilay oladigan, aktyor, nafaqat aktyor balki rejissyor, yaxshi boshqaruvchi va albatta ta'limning so'ngi yutuqlari bilan qurollangan, fan-texnikani yaxshi biladigan hamda tushunadigan, eng asosiysi, kompyuter ilmini mukammal tarzda bilmog'i kerak. Bugun o'quvchilar ancha ilg'or. Ularning dunyoqarashi ham o'zgacha: ular ancha shoshqaloq va sabrsiz, lekin intiluvchan, ba'zi narsalarni tez ilgab ololmaydi. Bunda o'qituvchiga qo'yiladigan talab bir oz ortadi. Shuning uchun ham yangidan yangi metodlar va usullar, turli texnologiyalar, yangi usullar va o'yinlar pedagogikaga kirib keldiki, bulardan albatta samarali foydalanib, darsni tashkil etsak maqsadli bo'ladi.

Sababi oddiy, hozirda ta'lim muassasalari zamonaviy kompyuter, axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida jihozlanmoqda. Bu pedagoglarni o'z mehnat faoliyatlariga yangicha yondashuvlarini talab etadi. Zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi pedagogni o'quv jarayonida ta'lim vositalari asosida faoliyat doirasining cheklanishiga emas, balki uning vazifalari va rolining o'zgarishiga, pedagogik faoliyatning mukammallashuviga olib keldi.

Eng qiziqarlisi shundaki, yillar o'tishi bilan tilshunoslikda ro'y berishi kuzatilgan yangi atamalarni kirib kelishi hodisasi bugungi kunda juda ham tezlashib ketdi. Birgina kompyuter tushunchasi bilan birgalikda yoki uning "qaramog'ida" kerib kelayotgan atamalar talaygina bo'lib qoldi:

Kompyuter, elektron pochta, sayt, elektron kutubxona, portal, internet, provayder, klaviatura, monitor, kursor, modem, gipermatn, fayl, slayd, "Word", "Excel", "Power Point", disk... singari ko'pgina yangi so'zlar shular jumlasidandir.

Binobarin, bu atamalar qanchalik tezlikda kirib kelmasin nafaqat pedagoglar, balki har qanday soha vakillari ham bilmog‘i, o‘rganmog‘i va albatta hayotga tadbiq qila olmog‘i lozim.

Pedagoglar kompyuter texnologiyalaridan foydalanish ko‘nikmasiga ega bo‘lish bilan birga quyidagilarni amaliyotda qo‘llay olishi lozim:

- yangi o‘quv materiallarini tushuntirishda kompyuterning namoyish imkoniyatlaridan foydalanish;
- internet, o‘rgatuvchi va nazorat qiluvchi dasturiy mahsulotlar asosida darslarni tashkil etishi;
- darsga metodik tayyorlanish, qo‘shimcha axborotlarni izlash va tizimlashtirish, didaktik materiallarni tayyorlash;
- kompyuter texnologiyalari asosida darsni tashkil etish va boshqarishda foydalanish malakalari.

Elektron taqdimot–darsda slaydlardan ko‘rgazmali material sifatida foydalanish o‘qituvchi uchun keng imkoniyat yaratadi. O‘quv materialining elektron taqdimotida animatsiyalar asosida o‘tilayotgan materialning berilishi mavzuni o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirilishini engillashtiradi va ko‘rgazmalilikni oshiradi. Namoyish slaydlarini o‘quvchilarga tarqatma material sifatida ham berish mumkin. Slaydlarga o‘quvchilar o‘zlarini munosabatini bildirishi, uni tahlil qilishi mumkin (tarqatma materiallari va ko‘rgazmali qurollar sifatida ham).

Axborot kommunikatsiya texnologiyalarining imkoniyatlaridan shaxsga yo‘naltirilgan ta’limni rivojlantirishda, o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishda samarali foydalanish kerak. Ona tili va adabiyot darslarida elektron qo‘llanmalar, videolavhalar animatsiyalar, matnlar, ovozli obrazlardan foydalanish mumkin.

Axborot – kommunikatsion texnologiyalar(AKT) ma’lumotlarni o‘zida to‘plash, saqlash, qayta ishlash, ulardan foydalanish vositalari orqali barcha sohalarda keskin rivojlanishga imkon yaratib beruvchi texnologiyalardir.

Ona tili darslarida AKTdan foydalanish quyidagi natijalarga olib keladi:

- o‘qituvchining fikri yoki darsning mohiyati bir zumda monitorda paydo bo‘lishiga;
- bir vaqtning o‘zida hamma jarayonni ko‘rish, o‘qish va eshitishga;
- o‘z-o‘zini o‘qitish, baho berish, kuzatish, kichik tadqiqot o‘tkazib ko‘rishga;
- eshitib ko‘rib, his qilib olingan bilimning uzoq muddatli va samarali bo‘lishiga;
- o‘qituvchining mustaqil ishlashi, yangiliklar yaratishiga, kasbiy mahoratini rivojlantirishga va vaqtni tejashga.

Masalan, “Charxpalak” texnologiyasi turli darslarda turlicha qo‘llanilishi, turli xil usullarda yondashish ham darslarga o‘zgacha samara beradi. Bunda o‘qituvchining mahorati kattadir. Biz quyida bu texnologiyani yangicha yondoshuvi haqida ozroq ma’lumot beramiz. Siz mustahkamlash darsini o‘tayot-ganingizda bu texnologiyani quyidagi chizmasidan foydalansangiz kifoya(3-slayd):

Bunda hech kim o‘z ismini qo‘ymasligi va ismining o‘rniga turli tipdagi belgilar(yulduzcha, yumaloq, uchburvhak, zigzak, yoki biror kichikroq rasm) qo‘yishi kerak. O‘quvchilar qo‘ygan belgisini va javobini sherigiga ko‘rsatmasin. (Bu esa ko‘chirish holatidan saqlaydi.) Belgilar qo‘yilgach har bir oquvchiga savollar satriga savollar yozdiring(savollar hamma uchun bir xil bo‘lsin) va ularni javoblarini javoblar satriga yozdiring, so‘ngra (savollarga javoblar yozilgandan keyin), ularni baholashni o‘zlariga qo‘yib bering. Bunda siz varaqalarni charxpalakdek aylantirishingiz lozim, ya’ni yonidagi sheriklari bilan yoki boshqa bolalar bilan almashtirish evaziga. Hamma varaqalarini sheriklari bilan almashtirib bo‘lgach, baholash bosqichi boshlanadi. Bunda 1-raqamli baho ustuniga bir nafar o‘quvchi baho qo‘yishi lozim(4-slayd): birinchi savolga – **4**, ikkinchi savolga -**5**, uchinchi savolga **4**, to‘rtinchi savolga **4**, bechinchi savolga javob yozmaganligi uchun **0** ball kabi. Birinchi ustun baholangach, “charxpalk”ni yana aylantiring. Endi bolalarni boshqa o‘quvchilar ham baholasin(2-ustunga). Shu tariqa 4 ta ustun baholangach beshinchi ustunni ham baholash vazifasini topshiring va bu ustunga javoblarni siz aytib bering o‘zlari baholasinlar(To‘gri javoblarni o‘zlari bilib olishlari uchun).

Oxirgi ustunni ham baholagach hamma(25 ta) baholarni qo‘shib 25 soniga bo‘lishsin, shunda har bir o‘quvchining o‘tracha baholari kelib chiqadi.

Bunday usulda darsni tashkil etish ko‘proq vaqt talab etadi, ammo yaxshi samara beradi. Sababi o‘quvchilar bolalarni baholayot-gan vaqtda boshqa-larni javoblarini ham o‘qib o‘z xatolarini tushunib yetsa, ikkinchi tomondan o‘zlarini o‘qituv-chi darajasida ko‘rishadi. Bu esa kelajakda ularni yetuk inson bo‘lishlarini ta’minlaydi.

Bunday texnologiyalar asosida darslarni tashkil etilishi Obod turmush madaniyatiga o‘zi xos xissa bo‘lib qo‘shilsa ajam emas.